

SHAXSLARARO KOMMUNIKATSIYAGA EMPATIYANING TA'SIRI

Alimirzayev Nodirbek Avazbek o'g'li

TDTU "Pedagogika va psixologiya" kafedrasining
 assistent o'qituvchisi

nodirbekalimirzayev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855166>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada shaxslararo munosabat o'rnatishda empativlik xususiyatining ijobiy va salbiy ta'sirlari tahlil qilingan. Yuqori empativlik darajasiga ega bo'lgan shaxslarda shaxslararo munosabat o'rnatishda qiyinlikka duch kelishi va stressga beriluvchanlik oqibatida salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: Shaxs, shaxslararo munosabat, kommunikatsiya, empatiya, hissiyot, stress.

ABSTRACT

This article analyzes the positive and negative effects of empathy in establishing interpersonal relationships. It has been found that individuals with high levels of empathy may experience difficulties in forming interpersonal relationships and that their susceptibility to stress negatively impacts their health.

Keywords: Person, interpersonal relationship, communication, empathy, emotion, stress.

KIRISH

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda kommunikativ jarayonlar ham kengayib bormoqda va bizning insonlar ham bu jarayonda bevosita va bilvosita ishtirok etmoqda. O'zaro axborot almashinuvi yoshlar ongiga qanday ta'sir etayotgani shaxslararo munosabatlarda ko'zga tashlanadi. Shaxslararo munosabat turli yosh davrlar o'rtasida va turli ijtimoiy guruhlar (oilalar, mahalla, maktab, oliy o'quv yurtlari, do'stlar davrasi, rasmiy va norasmiy guruhlar) o'rtasida o'zaro axborot almashinuvi tushuniladi. Bu esa muomila madaniyati muloqotga borib taqaladi. Shunday ekan hozir zamon odamlari atrofqidagi insonlarga qanday muomila, odob-axloq bilan ularni tushunib muloqotga kirishyapti. Bu albatta insonning ma'naviy kamolatiga bo'g'liq. Ma'naviyatga bizga azalda juda kata e'tibor qaratib kelingan. Bunga yorqin misol tariqasida Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev: "Meni nazarimda, jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi – manaviyatdir" deb aytib o'tganlar.¹ Bunda shaxslararo kommunikativ jarayonni o'rganish dolzarb masala ekani bilishimiz mumkin. Biz aynan kommunikativ jarayonga empatiyani ta'siri haqida maqolamizni davom ettiramiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Avvalo empatiya bu nima? Savoliga javob berib o'tsak. "Empatiya" atamasi Edvard Titchener tomonidan kiritilgan.² Empatiya bu- insonning o'zini xayolan suhbatdoshi o'rniga qo'yish orqali uning kechinmalari va hissiyotlarini tushunishga intilish. Bunda insonning emotsional muammolariga yondashish tushuniladi. Bu boshqa odam hissiyotlari va kechinmalariga hamdard bo'la olishdir.³ Insonlarda empatiya darajasi turlicha rivojlangan bo'ladi. Bu esa muloqotga o'zining ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rsatishi mumkin. Empatiya bo'yicha ko'p psixolog olimlar o'z taqiqotlarini olib borishgan bulardan. E.P. Il'in o'zining

¹ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashr –T.: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. 250-b.

² <https://ru.wikipedia.org/wiki/эмпатия>

³ Xaydarov F. I, Xalilova N. I. Umumiy psixologiya. –T. 2017. -320 b.

“empatiyaning muloqotga ta’sir” maqolasi L.P.Kalininskiy va boshqalar (1981) empatik reaksiyalarni ajratganda, ko’p yo’nalishli ehtiyojlar mezoni haqida emas, balki bunday reaksiya paytida o’z menining hissiy ishtiroki darajasi haqida gapirish to’g’riroq bo’ladi, deb hisoblaydilar. Ularning fikricha, empatiya ko’proq individual xususiyatdir, chunki u asab tizimining zaifligi kabi tipologik xususiyat bilan bog’liq va empatiya ijtimoiy ta’lim sharoitida shakllanadigan shaxsiy xususiyatdir.⁴ deb o’z fikrini bildirib o’tgan. Mening fikrimcha ham shunday fizologik tuzilish va tashqi muhit ta’siri ostida empatiya darajasi shakllanib boradi.

Yuqori darajadagi empatiyaga ega bo’lgan shaxsiy xususiyatlar haqida A.P.Vasilkova ta’kidlaganidek, empatiyaning yuqori darajasini ko’rsatadiganlar yumshoqlik, xayrixohlik, xushmuomalalik, emotsionallik bilan ajralib turadi, empatiyaning past darajasini ko’rsatadiganlar esa yopiq, o’zgalar his tuyg’ularni his etmaydigan do’stlik munosabatiga ega emaslar.

J. Salzer va R. Burglass fikriga ko’ra, empatiyaning eng yuqori darajasi bilan ajralib turadigan shaxslar noxush hodisalar uchun odamlarni ayblash ehtimoli kamroq va ular uchun maxsus jazolarni talab qilmaydi.⁵ Mening fikrimcha empatiya darajasi yuqori shaxslar o’zgalarni his tuyg’ularni chuqur his etadilar va ularni ayiblarni bilib turib ham kechiruvchi va ularga ozor berishdan ancha uzoq bo’ladilar. Bu muloqot jarayoniga kirishga to’sqinlik qilishi ham mumkin.

Bazi insonlar Empatiya hamdard bo’la olish qobiliyatini muloqotning samarali usuli deb o’ylashdi, ko’pchilik bu qobiliyatni egallashga yoki uni farzandlarida rivojlantirishga intila boshlaydi. Shuni yodda tutish kerakki, ko’pincha bunday qobiliyatga ega bo’lgan odamlar undan maqsadli foydalanishni bilishmaydi. Psixikaning bunday xususiyati shaxsga og’ir azob-uqubatlar keltirishi mumkin, chunki boshqa odamlarning salbiy his-tuyg’ularini engish uchun kuchli xarakter va yetuk aql kerak. Shuning uchun, ushbu qobiliyatni rivojlantirishga qaror qilgandan so’ng, buni nafaqat ijobiy tomonlarini emas, balki salbiy tomoni bilan ham o’ylab ko’rish kerak. E.P. Ilin o’zining “empatiyaning muloqotga ta’sir” maqolasida empatiya qobiliyatini ijobiy va salbiy tomonlarini sanab o’tadi.

Ijobiy tomonlari quyidagilar kiradi:

- kasbiy rivojlanish uchun katta istiqbollar;
- yaqinlarga samarali yordam ko’rsatish;
- his tug’ularni bilishda adashmaslik;
- nizolardan qochish va ularni hal qilish qobiliyati.

Salbiy tomonlari orasida quyidagilarni ta’kidlash mumkin:

- tez hissiy charchash;
 - tashvishga moyillik;
 - ruhiy kasalliklar rivojlanishining yuqori ehtimoli;
 - shaxslararo munosabatlar sohasida "bir tomonlama o’yin" sxemasi bo’yicha vaziyatlarni shakllantirish mumkin;
 - boshqalar tomonidan o’zaro munosabatning yetishmasligi bo’lishi mumkin;
- yuqori sezuvchanlik, bunday odamlar uchun axloqiy og’riqni keltirib chiqarishi oson bo’lishiga olib keladi va ularning o’zlari bunga qarshi tura olmaydilar. Empatiya meyorida bo’sla juda samarali muloqot vositasidir; odamlar o’rtasida, o’qituvchi va talaba o’rtasidagi aloqalarni

⁴ https://psyera.ru/empatiynost-i-ee-vliyanie-na-obshchenie_14399.htm

⁵ https://psyera.ru/empatiynost-i-ee-vliyanie-na-obshchenie_14399.htm

oʻrnatish va rivojlantirish, bu hayotda qoʻllash uchun muhimdir. Bunda sezgi kimgadir yordam beradi va baʼzi odamlar hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun oʻzlarini boshqasining oʻrnida tasavvur qilishni oʻrganishlari kerak.

XULOSA

Biz shaxslararo kommunikativ jarayonga empatiyaning taʼsirini oʻrganish davomida oʻz xulosalarimizni chiqarib oldik. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish davomida empatiyaning shaxsda rivojlanganilik darajalariga qarab muloqotga qanday taʼsiri borligini tajribalar isbotida koʻrib chiqdik. Empatiya qobiliyati suhbatdoshning hissiy kechinmalariga oʻzini qoʻyish orqali suhbatdoshga yaxshi hamdardlik bildira olish imkoni borligini bildirdi. Bu esa suhbatdoshni tinglab va hamdardlik bildirib uning stressli holatini yengillashtirishga yordam berishini bilib oldik. Ammo empatiya qobiliyati yuqori darajada rivojlangan shaxsda bu mexanizm salbiy taʼsirlar koʻrsatishini ham inobatga olishimiz lozim. Empatiyaning yuqori darajasida: tez hissiy charchash, stressga beriluvchanlik, tashvishga moyillik, ruhiy kassalliklarni yuqori ehtimol bilan rivojlanish ehtimolligi borligini ham inobatga olish maqsadga muvofiq.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi Oʻzbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toʻdirilgan ikkinchi nashr –T.: “Oʻzbekiston” nashriyoti, 2022. 250-b.
2. Z.T.Nishanova, N.Gʻ.Kamilova,D. U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova. Rivojlanish psixologiyasi-T.: 2017. 300-b.
3. Xaydarov F. I, Xalilova N. I. Umumiy psixologiya. –T. 2017. -320 b.
4. Глуханюк Н.С. Общая психология: пособие для студ.высш.учеб.заведений / Н.С. Глуханюк, А.А. Печеркина, С.Л. Семенова.- М.: Издательский центр «Академия», 2009.-228 с.
5. Yulchiyeva Z.N., Ruzmetova S.T. Engineering Psychology. --T.: "Uzbekistan Publishers National Society" 2023, 252 pages.
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/эмпатия>
7. <https://psyera.ru/empatiynost-i-ee-vliyanie-na-obshchenie>